

Issiqlik va massa almashinuvi fanida Erkin konveksiya mavzusini o'rganish uchun kompyuter simulyatorlarini joriy etish

Yuliya. A. Geller¹, Aleksandr P. Rylskiy^{1,a}, Yuliya A. Shatskikh^{1,b}.

¹t.f.n., dots. "MPEI" Milliy tadqiqot universiteti, Moskva, Rossiya, yul4@bk.ru; <https://orcid.org/0000-0002-4731-8273>

^{1,a} talab, TF-05-23. "MPEI" Milliy tadqiqot universiteti, Moskva, Rossiya, <https://orcid.org/0000-0002-4731-8273>

^{1,b} t.f.n., dots. "MPEI" Milliy tadqiqot universiteti, Moskva, Rossiya, <https://orcid.org/0000-0003-1539-317X>

Dolzarbli: Oliy ta'lim o'qituvchilari bir necha sabablarga ko'ra turli xil raqamli/kompyuterga asoslangan o'quv birliklarini joriy qilmoqdalar. Birinchidan, o'quvchilarning kompyuter texnikasiga bo'lgan qiziqishini, turli mahsulotlardan foydalanish malakasini oshirish. Ikkinchidan, motivatsiyani oshirish uchun, chunki ko'plab simulyatorlar asosan kvestlardir. Uchinchidan, birinchi va ikkinchi usullardan foydalanib, mavzular bo'yicha muammoni hal qilish qobiliyatingizni oshirishingiz mumkin. Va, albatta, barcha talabalardan barcha fanlar bo'yicha barcha topshiriqlarni bir xil tezlikda bajarishni talab qilish mumkin emas. Kompyuterga asoslangan simulyatorlar o'z ta'lim yo'lingizni tanlash imkoniyatini beradi.

Maqsad: Issiqlik va massa almashinuvi fanidan erkin konveksiya mavzusi bo'yicha kompyuter simulyatorlarini o'quv jarayoniga joriy etish va ushbu materialni o'rganayotgan talabalarning motivatsiyasini, qiziqishini oshirish va masalalarni yechish darajasini moslashtirish.

Usullar: "Erkin konveksiya" mavzusidagi "Issiqlik va massa almashinuvi" fanidan masalalar yechish uchun kompyuter simulyatorini ishlab chiqish va foydalanish.

Natijalar: Sinov simulyatorning didaktik jihatdan yaroqliligini va uni o'quv jarayonida qo'llash samaradorligini ko'rsatdi; ikkinchi stsenariy eng katta qiziqish uyg'otdi. Muammolarni yechish ko'nikmalarini mashq qilish va ularni takomillashtirish uchun ushbu simulyatorlar zaif o'quvchilar bir mavzu bo'yicha bir nechta masalalarni yechish orqali bilim darajasini va muammoni yechish ko'nikmalarini oshirishlari uchun yaratilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv kompyuter simulyatori, erkin konveksiya, kompyuter simulyatori uchun stsenariy, ta'lim sifatini oshirish.

Внедрение компьютерных тренажеров для изучения темы свободная конвекция по дисциплине теплообмен

Юлия А. Геллер¹, Александр П. Рылский^{1,a}, Юлия В. Шацких^{1,b}

¹к.т.н., доцент, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия, yul4@bk.ru <https://orcid.org/0000-0002-4731-8273>

^{1,a} студент гр. TF-05-23 Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия, <https://orcid.org/0000-0002-4731-8273>

^{1,b} к.т.н., доцент, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия, <https://orcid.org/0000-0003-1539-317X>

Актуальность: Преподаватели высшей школы вводят различные цифровые/компьютерные дидактические единицы по нескольким причинам. Во-первых, заинтересованность студентов в компьютерных технологиях и их умение владеть различными продуктами. Во-вторых, повышение мотивации, потому что многие тренажеры являются, по сути, квестами. В-третьих, используя первое и второе, можно повысить навыки решения задач по темам. И, конечно, невозможно требовать, чтобы все студенты выполняли все работы в одном темпе по всем дисциплинам. Компьютерные тренажеры дают возможность выбрать свою траекторию обучения.

Цель: внедрения в учебный процесс компьютерных тренажеров по теме Свободная конвекция по дисциплине Теплообмен и повышения мотивации, повышения интереса и выравнивания уровня в решении задач для студентов, изучающих данный материал.

Методы: разработка и использование компьютерного тренажера для решения задач по дисциплине Теплообмен по теме Свободная конвекция.

Результаты: апробация показала дидактическую пригодность тренажера и эффективность его использования в учебном процессе, наибольший интерес вызвал второй сценарий. Для отработки навыка решения и повышения этого данные тренажеры созданы, чтобы более слабые студенты, решив несколько задач на одну тему, могли повысить свой уровень знаний и умений решать задачи.

Ключевые слова: интерактивный компьютерный тренажер, свободная конвекция, сценарий для компьютерного тренажера, повышение качества образования.

For citation: Y.A. Geller, A.P. Rylskiy, Y.A. Shatskikh. Introducing of computer simulators for studying the topic of free convection in the discipline of heat and mass transfer. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 4, pp. 256-261.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18611951>

Received: 12.01.2025

Revised: 8.02.2025

Accepted: 23.03.2025

Published: 26.03.2025

Copyright: © Yuliya. A. Geller, Aleksandr P. Rylskiy, Yuliya A. Shatskikh, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Introducing of computer simulators for studying the topic of free convection in the discipline of heat and mass transfer

Yuliya. A. Geller¹, Aleksandr P. Rylskiy^{1,a}, Yuliya A. Shatskikh^{1,b}

¹PhD, prof assoc. National Research University "Moscow Power Engineering Institute", 111250, Moscow, Russia, yul4@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4731-8273>

^{1,a}Student TF-05-23 National Research University "Moscow Power Engineering Institute", 111250, Moscow, Russia, <https://orcid.org/0000-0002-4731-8273>

^{1,b}PhD, prof assoc. National Research University "Moscow Power Engineering Institute", 111250, Moscow, Russia, <https://orcid.org/0000-0003-1539-317X>

Relevance: Higher education instructors are introducing various digital/computer-based teaching units for several reasons. First, to increase students' interest in computer technology and their ability to use various products. Second, to increase motivation, as many simulators are essentially quests. Third, using the first and second methods, you can improve your problem-solving skills across topics. And, of course, it's impossible to require all students to complete all assignments at the same pace across all subjects. Computer-based simulators offer the opportunity to choose your own learning path.

Aim: to introduce computer simulators on the topic of Free Convection in the discipline of Heat and Mass Transfer into the educational process and to increase motivation, increase interest and level the level of problem solving for students studying this material.

Methods: Development and use of a computer simulator for solving problems in the discipline Heat and Mass Transfer on the topic of Free Convection.

Results: The testing showed the didactic suitability of the simulator and the effectiveness of its use in the educational process; the second scenario aroused the greatest interest. To practice problem-solving skills and improve them, these simulators were created so that weaker students, by solving several problems on one topic, could improve their level of knowledge and problem-solving skills.

Keywords: interactive computer simulator, free convection, scenario for a computer simulator, improving the quality of education.

1. Введение (Introduction)

Преподаватели высшей школы вводят различные цифровые/компьютерные дидактические единицы по нескольким причинам. Во-первых, заинтересованность студентов в компьютерных технологиях и их умение владеть различными продуктами. Во-вторых, повышение мотивации, потому что многие тренажеры являются, по сути, квестами. В-третьих, используя первое и второе, можно повысить навыки решения задач по темам. И, конечно, невозможно требовать, чтобы все студенты выполняли все работы в одном темпе по всем дисциплинам. Компьютерные тренажеры дают возможность выбрать свою траекторию обучения [1].

Кроме того, есть интересная статистика, что человек запоминает 20% того, что он видит, 40% того, что он видит и слышит и 70% того, что он видит, слышит и делает. Из этого следует, что интерактивность является необходимым элементом эффективного обучения на тренажере [1].

Целью применения компьютерных тренажеров является:

- Возможность лучше запомнить алгоритмы решения задач;
- Возможность применить теоретические знания при решении задач.

Требования к компьютерным тренажерам:

- Интерактивность принятия решений студентом.
- Вариативность.
- Демонстрация последствий неверных действий. [2]

Говоря о неверных решениях, чаще имеют ввиду компьютерные тренажеры на производственных объектах, которые уже очень прочно вошли в обучение персонала любого уровня [3]. Именно это подтверждает, что компьютерный тренажер ни на производстве, ни в вузе не является заменой практической части обучения, т.е. семинаров и не заменяет объяснения преподавателя.

2. Методы и материалы (Methods and materials)

На кафедре «Теоретических основ теплотехники» НИУ «МЭИ» для закрепления теоретических знаний и подготовки к контрольным мероприятиям разработан компьютерный тренажер для решения задач по дисциплине Теплообмен по теме Свободная конвекция.

Основой любого тренажера является четкая модель формирования знаний: цель – содержание – методы и приемы – упражнения [3]. Компьютерный тренажер для поставленных целей –

это комплекс заданий, ориентированный на отработку алгоритмов решений задач разного уровня на тему Свободной конвекции. Оценивать студента для контрольных мероприятий не входит в задачи данного тренажера, но может дать предварительную оценку знаний и умений непосредственно студенту.

В разработке данного компьютерного тренажера использовался комплекс iSpring Suite 11 [5], как наиболее несложный, легко встраиваемый в большую общую Систему Дистанционного Обучения МЭИ.

Комплекс iSpring Suite 11 предлагает несколько видов интерактивностей: электронные курсы, тексты, диалоговые тренажеры, электронные книги, онлайн-страницы. Для поставленных целей использовались тесты и диалоговые тренажеры [5,6]. Но, у тестов (третий сценарий) использовалась только форма для возможности вписать точный ответ в задаче.

Использование электронных книг или курсов для отработки решения задач не является целесообразным, как было сказано выше, для понимания материала, необходимо его видеть, слышать и делать – решать в данном случае.

Несмотря на то, что поставленная цель – отработать алгоритм решения задач, выполнен тренажер с тремя сценариями частях:

1. теоретический алгоритм решения задач, где необходимо по ходу действия, правильно выбирать формулы и определяющие значений. Этот сценарий связывает теорию и практику (рис. 1).
2. Второй сценарий – решение задачи по алгоритму с выбором значений
3. Третий сценарий – практически самостоятельное решение задачи с реперными точками проверки значений.

Ход решения по первому сценарию (наиболее теоретизированному) включает в себя вопросы личного выбора, например,

Рассмотрим горизонтальную или вертикальную поверхность? (рис. 1)

И в зависимости от выбранного решения, следуют вопросы по формулам, определяющим размерам, если ответ неверный, то алгоритм предлагает прочитать те страницы учебника, где можно посмотреть теорию и затем исправить ошибку. В некоторых случаях ошибка разъясняется в самом диалоге. Данный алгоритм не предлагает арифметического расчета, он поясняет теорией, причины того или иного решения задач [7,8].

Рис. 1. Схема к сценарию №1 Алгоритм самостоятельного выбора студентом элемента для изучения.

Fig. 1. Scheme for scenario №1 Algorithm for independent selection of an element for study by a student.

Второй сценарий представляет собой решение задач с выбором значений (рис.2), т.е. предлагаются или формулы на выбор, или значения результатов на выбор. То есть, если получились значения с небольшим отклонением, то можно предположить, какое из предложенных подходит.

Верно.

Теперь возможно приступить к определению значения критерия Грасгофа.

Рассчитать критерий Грасгофа и выбрать значение из предложенных:

- 1) $Gr = 5.23 \cdot 10^{10}$
- 2) $Gr = 6.63 \cdot 10^{10}$
- 3) $Gr = 13.7 \cdot 10^{10}$
- 4) $Gr = 3.23 \cdot 10^{10}$

1)
 2)
 3)
 4)

Рис. 2. Схема к сценарию №2. Выбор рассчитанного критерия Грасгофа.
Fig. 2. Scheme for scenario №2. Selection of the calculated Grashof criterion.

При решениях задач на конвекцию это важный фактор, поэтому при составлении следующего вида задач [7,8], студент должен был сам написать ответ, необходимо было дать некоторый допуск.

Например, в задаче $Nu=79,34$, задавая небольшой погрешностью расчетов, ставилось ограничение $Nu=79\dots 80$ (рис.3).

Посчитать число Нуссельта и написать его.

90

Правильные ответы

- равно 79.34
- между 79 и 80

Рис. 3. Схема к сценарию №3. Подстановка точного ответа.
Fig. 3. Scheme for scenario №3. Substitution of the exact answer.

Как было сказано выше, в разработке данного компьютерного тренажера использовался комплекс iSpring Suite 11 [5], поэтому отметим, что для первых двух случаев использовался тренажер в виде диалога с расширением *.scenario, а для последнего использовался тест с расширением *.quiz.

Наиболее сложным пунктом в составлении сценария для тренажера был пункт о демонстрации неверных действий. Некоторые вопросы можно было показать в первом «теоретическом» сценарии. А вопросы с определяющими размерами (температурами), в которых как правило всегда делаются ошибки, как раз являются случаем, демонтирующим последствия неверных действий. После расчета коэффициента теплоотдачи (правильного и неправильного), определить температуру поверхности или тепловой поток и тогда можно понять свою ошибку в численном значении.

3. Результаты исследований (Research results).

В любом компьютерном тренажере необходимой частью является апробация и дальнейшая отладка. На этапе апробации ожидалось увидеть дидактическую пригодность тренажера и эффективность его использования в учебном процессе.

Надо отметить, что среди студентов, наибольший интерес вызвал второй сценарий. Возможно, проходить их немного легче, чем третий (с точными ответами) и немного интереснее, чем «теоретический».

Кроме того, было отмечено, что процесс повторения и тренинга при подготовке к занятиям был облегчен, а также был повышен интерес к самостоятельной учебной работе. Эти данные коррелируются с [10].

Что касается «прохождения» этих тренажеров, то студенты, которые учатся хорошо, проходят с хорошим процентом. Каждая ошибка (как на рис. 3) снижает балл. Для отработки навыка решения и повышения этого данные тренажеры созданы, чтобы более слабые студенты, решив несколько задач на одну тему, могли повысить свой уровень знаний и умений решать задачи [9].

4. Заключение (Conclusion)

Выводы. Согласно поставленным задачам, компьютерные тренажеры, действительно дают возможность лучше осознать методику решения задач, а не только запомнить алгоритм, что обусловлено вариативностью тренажера.

Если интерактивность принятия решений и вариативность для компьютерного тренажера являются очевидными вещами и все производители выпускают программные продукты таким образом, чтобы эти функции работали, то вписать в сценарий тренажера демонстрацию последствий неверных действий ложится на составителя сценария.

ЛИТЕРАТУРА

1. Долотин, Ю. Г. Концепция проектирования интерактивных компьютерных тренажеров и их применение в учебном процессе / Ю. Г. Долотин, Д. А. Коростелев // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2021. – № 3 (92). – С. 176–184.
2. <https://olimpoks.ru/old/company> Компьютерные тренажеры «ОЛИМПОКС»
3. Грахова С.И. Цифровые учебные тренажеры как средство развития профессиональной компетентности будущего педагога / Грахова С. И. // Проблемы современного педагогического образования. — 2023. — №79-2. — С. 65–68/
4. Ахметшин, А. И. Сравнительный анализ современных тренажерных комплексов в системе подготовки и аттестации оперативного персонала, обслуживающего технологические процессы / А. И. Ахметшин, О. В. Даринцев // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 153.
5. Монахов, Н. В. Использование программного обеспечения iSpring для разработки ЭОР : Учебно-методическое пособие / Н. В. Монахов, Г. А. Монахова ; Рецензенты: О.Г. Грохольская, Г.Б. Прончев. – Москва : Без издательства, 2017. – 76 с. – ISBN 978-5-9908269-6-0. – EDN YSUUVB.
6. Погуляева, И. А. Редактор диалогов ispring talkmaster как цифровой инструмент для разработки контрольно-измерительных материалов / И. А. Погуляева // Современные проблемы науки и образования. – 2025. – № 5. – С. 47. – DOI 10.17513/spno.34256. – EDN ROOYXI.
7. Цветков Ф. Ф. Задачник по тепломассообмену : учеб. пособие для студентов вузов / Ф. Ф. Цветков, Р. В. Керимов, В. И. Величко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательский дом МЭИ, 2008. — 195 с. : ил. — ISBN 978-5-383-00259-9.
8. Цветков Ф. Ф. Тепломассообмен : учебное пособие для вузов / Ф. Ф. Цветков, Б. А. Григорьев. — Москва : Издательский дом МЭИ, 2011. — 559 с.
9. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учебно-практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва : Юрайт, 2015. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4314-6.
10. Совершенствование технологии преподавания технических дисциплин в условиях дистанционного обучения / А. Н. Ременцов, И. В. Фадеев, Н. Н. Тончева, А. Н. Самсонов // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2021. – № 4(93). – С. 251-255.

REFERENCES

1. Dolotin, Yu. G. The concept of designing interactive computer simulators and their application in the educational process / Yu. G. Dolotin, D. A. Korostelev // Scientific Notes of the Oryol State University. – 2021. – № 3 (92). – p. 176–184.
2. <https://olimpoks.ru/old/company> Computer simulators "OLIMPOKS".
3. Grakhova S.I. Digital training simulators as a means of developing the professional competence of future teachers / Grakhova S.I. // Problems of modern pedagogical education. — 2023. — №79-2. — p. 65–68.

4. Ahmetshin, A. I. The comparative analysis of modern training complexes in system of preparation and certification of the operation personnel serving technological processes / A. I. Ahmetshin, O. V. Darintsev // *Modern Problems of Science and Education*. – 2014. – № 4. – P. 153.
5. Monakhov, N. V. Using iSpring software for EOR (Electronic Educational Resources) development: Study guide / N. V. Monakhov, G. A. Monakhova; Reviewers: O.G. Grokholskaya, G.B. Pronchev. – Moscow : Without publisher, 2017. – 76 p. – ISBN 978-5-9908269-6-0. – EDN YSUUVB.
6. Pogulyaeva, I. A. Ispring talkmaster dialogue editor as a digital tool for developing control and measuring materials / I. A. Pogulyaeva // *Modern Problems of Science and Education*. – 2025. – № 5. – P. 47. – DOI 10.17513/spno.34256.
7. Tsvetkov, F. F. Problem book on heat and mass transfer: textbook for university students / F. F. Tsvetkov, R. V. Kerimov, V. I. Velichko. — 2nd ed., revised. and additional. — Moscow: MEI Publishing House, 2008. — 195 p.: ill. — ISBN 978-5-383-00259-9.
8. Tsvetkov, F. F. Heat and mass transfer : textbook for universities / F. F. Tsvetkov, B. A. Grigoriev. — Moscow : MEI Publishing House, 2011. — 559 p.
9. Blinov, V. I. Methodology of teaching in higher education : study and practical guide / V. I. Blinov, V. G. Vinenko, I. S. Sergeev. — Moscow : Yurayt, 2015. — 315 p. — (Higher education). — ISBN 978-5-9916-4314-6.
10. Improving the technology of teaching technical disciplines in the context of distance learning / A. N. Rementsov, I. V. Fadeev, N. N. Toncheva, A. N. Samsonov // *Uchenye zapiski Orel State University Journal*. – 2021. – № 4(93). – P. 251-255.